

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Mavlonova Gulnoza Djambulovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti,
Biologiya kafedrasi o'qituvchisi
gulnozamavlyanova21@gmail.com

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482895>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Toshkent viloyati sharoitida ekilgan mahalliy soya navlarining muhim belgilaridan hisoblangan shonalash, gullash, dukkak hosil qilishdagi morfologik belgilar o'rganildi. Mahalliy soya navlaridan Genetik-1 navida bargida xlorofill miqdori Baraka navida dukkak hosil qilishda morfologik belgilar yuqori ko'rsatgichlar qayd etildi.

Kalit so'zlar: soya, ekin, mahalliy, nav, xlorofill, oziq-ovqat.

Мавлонова Гулноза Джамбуловна

Чирчикский государственный педагогический университет
преподаватель кафедры биологии
гулнозамавлянова21@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ MORFOLOGICHESKIX POказATELEЙ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СОРТОВ СОИ, САЖАЕМЫХ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены морфологические признаки кущения, цветения, бобообразования, которые являются важными характеристиками местных сортов сои, высаживаемых в условиях Ташкентской области. Среди местных сортов сои содержание хлорофилла в листьях сорта Генетик-1 показало высокие показатели морфологических признаков при формировании стручков у сорта Барака.

Ключевые слова: соя, урожай, абorigенный, сорт, хлорофилл, питание.

Mavlonova Gulnoza Dzhambulovna

Chirchik State Pedagogical University
lecturer at the Department of Biology
gulnozamavlyanova21@gmail.com

DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL INDICATORS AT DIFFERENT PHASES OF DEVELOPMENT OF LOCAL SOYBEAN VARIETIES PLANTED IN TASHKENT REGION

ANNOTATION

This article studied the morphological characteristics of tillering, flowering, bean formation, which are important characteristics of local soybean varieties planted in the conditions of the Tashkent region. Among the local soybean varieties, the content of chlorophyll in the leaves of the Genetik-1 variety showed high rates of morphological characteristics during the formation of pods in the Baraka variety.

Key words: soybean, crop, native, variety, chlorophyll, nutrition.

Kirish. Keyingi yillarda oziq ovqat mahsulotlari va chorva uchun yem ishlab chiqarishning jadallashishi soya doni etishtirishni ko'paytirish taqozo etmoqda. Doni oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan ekologik toza sifatli xomashyodir. Aholi is'temol qiladigan, o'z tarkibida zararli moddalar saqlamaydigan o'simlik moyining 35% soya donidan olinadi. Sanoatda linoliyumlar, eng sifatli va qimmatli mashina bo'yoqlari olinadi

Ma'lumki o'simlik quruq moddasida 95 foizga yaqin organik moddalar bo'lib ular fotosintez jarayonida natijasida sodir bo'ladi. O'simliklardagi organik moddalarning ko'p qismi reproduktiv qismlar hosil bo'lish uchun sarflanadi. Odatda o'simlik hosili eng birinchi navbatda fotosintez sof mahsuldorligiga, barg sathi yuzasiga assimilyatsiya davri davomiyligiga, nafas olish uchun sarflangan organik moddalarning miqdoriga hamda tashqi va ichki omillariga bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. O'simliklarni hosildorligini oshirish shartlaridan biri fotosintez jarayonlari intensivligini oshirish bilan bog'liq. Fotosintez muhim biologik jarayon bo'lib, yer yuzasidagi hayotning asosini tashkil etadi. Hayotiy jarayonlar uchun zarur energiyaning hammasi quyoshdan olinadi. Ma'lumki, soya fotosintezi soyaning hayot faoliyati ya'ni o'sishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan muhim jarayondir. Bu jarayon ham fiziologik, ham biokimyoviy nuqtai nazardan muhim ahamiyat kasb etadi. Fotosintez, avvalo, soyada sodir bo'ladigan moddalar almashinuvi, o'simlik hujayrasining strukturasi va funksiyasi bilan uzviy bog'langandir. Xloroplastlarning granalari va stroma plastinkalarida pigmentlar ishtirokida amalga oshiriladi. Xlorofill pigmentlari xloroplastlarda oqsil va lipidlar bilan birikib, kompleks birikma hosil qiladi. Fotosintez jarayonida xlorofill faqat quyosh energiyasini yutuvchi modda sifatida emas, balki boshqa biokimyoviy jarayonlarning ishtirokchisi sifatida ham qaraladi. Fotosintez jarayonida hosil bo'ladigan dastlabki mahsulotlar ya'ni organik birikmalar avvalo xloroplastlarda to'planadi. Karbonat angidrid gazining havodan yutilishi va assimilyatsiya qilish tezligi fotosintezning qorong'ulik reaksiyalari sur'ati bilan bog'liq. Assimilyatsiya jarayoni hujayrani mineral elementlari bilan taminlanishiga, xlorofill miqdoriga, suv miqdoriga, bargning katta-kichikligi va yoshiga, quyosh nurlarining intensivligi va boshqa omillariga bog'liqdir. Bu tashqi omilning barchasi soyaning faoliyatini sifat va miqdor jihatdan o'zgarishida katta ahamiyat kasb etadi.

Soya o'simligini o'shishida sodir bo'ladigan fotosintez jarayonida tashqi omillari bilan chambarchas bog'langandir. Bulardan yorug'lik, namlik, harorat, havodagi konsentratsiya fotosintezning faoliyatida muhim ahamiyat ega. O'simlik hayoti davomida fotosintez jadalligi, assimilyatsiya jarayonlar har xil darajada oshiriladi. Bunda fotosintez jadalligi va fotosintez mahsuldorligini bir-biridan farqli ekanligini bilishimiz shart. Fotosintez jadalligi bu vaqt birligida barg yuzasining birligi tomonidan o'zlashtirilgan karbonat angidrid miqdoridir.

Fotosintez jadalligi vegetatsiya davrida asta sekinlik bilan ortib boradi uning eng yuqori darajasi shonalash, gullash, dukkak hosil qilish davrida to'g'ri keladi. Keyin esa bu ko'rsatkich pasayib boradi. Turli xil o'simliklarning fotosintez mahsuldorligi turlicha bo'lib, erta pishar navlar meva hosil qilishga vaqtliroq kirishadi. Shuning uchun ularning hosildorligi uncha yuqori bo'lmaydi. Kechki navlarning vegetatsiya uzoq bo'lib, organik moddalar ko'proq to'playdi. Odatda fotosintezni kun davomida o'zgarishi o'simlik o'sayotgan konkret joy, ya'ni geografik sharoit bilan aniqlanadi.

OLINGAN NATIJALAR. Toshkent viloyati sharoitida olib borilgan tadqiqotlarimizda soyaning mahalliy navlarining shonalash, gullash va dukkak hosil qilish fazalarida morfologik

belgilardan o'simlik bo'yi, bitta o'simlikdagi barg soni va bo'g'inlar soni belgilari o'rganildi. Tajriba uchun har bir navdan 10 tadan o'simlik o'rganildi va o'rtachasi hisoblandi:

Mahalliy soya navlarining morfologik belgilarini o'rganish natijalar tahlili. Morfobiologik belgilardan soyaning o'sish tipi poyasi va uning sub elementlari muhim ahamiyatga ega. Morfologik belgilar soya o'simligi uchun muhim belgilardan hisoblanadi. Tadqiqotlarimizda soyaning mahalliy navlarining shonalash, gullash va dukkak hosil qilish fazalarida morfologik belgilardan o'simlik bo'yi, bitta o'simlikdagi barg soni va bo'g'inlar soni belgilari o'rganildi.

1-jadval

Mahalliy soya navlarining shonalash fazasida morfologik belgilar ko'rsatkichlari (29.05.2020)

№	Navlar	O'simlik bo'yi (sm)	Bo'g'in soni (dona)	Barg soni (dona)
1	Sochilmas	17,2	6,9	7,1
2	Genetik-1	18,3	7,7	7,0
3	Orzu	13,5	5,8	6,4
4	Baraka	15,4	6,2	7,8

Shonalash fazasida Toshkent viloyatida ekilgan soya navlarida belgi bo'yicha eng past ko'rsatkich esa Orzu navida qayd etilib, asosiy poya balandligi 13,5 sm ni tashkil qildi. Shonalash fazasida o'rganilayotgan soya o'simliklaridagi barglar soni ham o'rganildi. Barglar o'simlik uchun muhim organ hisoblanib, fotosintez jarayonlarining asosiy qismi barglarda kechadi. Barg qanchalik ko'p va yuzasi qanchalik katta bo'lsa o'simlikda fotosintez jarayoni shuncha jadal kechadi. Fotosintez jarayonining jadal kechishi natijasida, o'simlik tez o'sadi va generativ organlar ko'proq rivojlanadi

Morfologik belgilari bo'yicha tajribalarimiz soya o'simliklarining eng uzoq davom qiladigan yalpi gullash fazasida ham o'rganildi. Gullash fazasida asosiy poya balandligi belgisi bo'yicha nisbatan yuqori ko'rsatkichga tezpishar Genetik -1 navi ega bo'lib, asosiy poya balandligi 42,4 sm ni tashkil qildi. Baraka va Orzu navlari asosiy poya belgisi bo'yicha mos ravishda 38,8 sm va 30,8 sm ko'rsatkichga ega bo'ldilar. Belgi bo'yicha nisbatan past ko'rsatkich kechpishar Sochilmas navida qayd etilib, asosiy poya balandligi 27,4 sm ni tashkil qildi. Toshkent viloyatida ekilgan mahalliy soya navlari o'simliklarida yalpi gullash fazasida asosiy poyadagi bo'g'inlar soni belgisi bo'yicha nisbatan yuqori bo'ladi

2-jadval

Mahalliy soya navlarining gullash fazasida morfologik belgilari ko'rsatkichlari

№	Navlar	O'simlik bo'yi (sm)	Bo'g'in soni (dona)	Barg soni (dona)
1	Sochilmas	27,4	9,4	8,8
2	Genetik-1	42,4	13,2	11,1

3	Orzu	30,8	11,5	10,5
4	Baraka	38,8	12,8	9,9

ko'rsatkich Baraka navida (12,8 ta) kuzatildi, nisbatan past ko'rsatkich esa Sochilmas navida (9,4) aniqlandi.

Asosiy poyadagi barglar soni bo'yicha gullash fazasida ertapishar Genetik-1 navi qolgan navlarga nisbatan ustunlik qilgan bo'lsa (11,1 ta), bu fazada nisbatan past ko'rsatkich Sochilmas navi o'simliklarida (8,8 ta) aniqlandi. Genetik -1 navi tezpishar nav bo'lganligi sababli barcha morfologik belgilar boshqa navlarga nisbatan jadal rivojlandi.

3-jadval

Mahalliy soya navlarining dukkak hosil qilish fazasida morfologik belgilar ko'rsatkichlari

№	Navlar	O'simlik bo'yi (sm)	Bo'g'in soni (dona)	Barg soni (dona)
1	Sochilmas	112,3	20,0	17,1
2	Genetik-1	95,8	17,6	14,9
3	Orzu	110,5	19,3	17,8
4	Baraka	118,5	22,4	20,6

Dukkak hosil qilish fazasida o'rganilayotgan soya navlarining bo'g'in soni morfologik belgisi bo'yicha nisbatan yuqori ko'rsatkich Baraka navida qayd qilindi va belgi ko'rsatkichi 22,4 ta ni tashkil etdi. Nisbatan past ko'rsatkich esa determinant Genetik-1 navida qayd qilindi va belgi ko'rsatkichi 17,6 tani tashkil etdi. Asosiy poyada joylashgan barglar soni belgisi bo'yicha ham Baraka navi ustunlik qilib, belgi ko'rsatkichi 20,6 tani tashkil qilgan bo'lsa, eng kam barglar esa determinant Genetik-1 navida qayd etilib, belgi ko'rsatkichi 14,9 tani tashkil etdi.

Tadqiqotlarimiz davomida o'rganilgan morfologik belgilar asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki Genetik-1 navi tezpishar nav bo'lib, Toshkent viloyati sharoitida takroriy ekin sifatida tavsiya etish mumkin. Sababi morfologik belgilari boshlang'ich fazalarda jadal rivojlanib keyingi fazalarda asosan generativ organlarning rivojlanishi jadal kechishi mumkin

Baraka navini esa morfologik belgilari kuchli rivojlanganligi va o'simliklikning asosiy poyasi baland va barglar soni ko'pligi sababli fotosintez yaxshi kechishi natijasida yuqori hosil olinishi mumkinligini hamda poya va barglaridan chorva mollariga ozuqa sifatida foydalanish mumkinligini tavsiya qilamiz.

Soya o'simligining dukkaklar soni va dukkaklarning joylashish balandligi yetishtirish sharoitiga bog'liq bo'ladi. Dukkaklar turli darajada tuklanishga ega, hamda ularning rangi turlicha (och sariq, sariq, sarg'ish jigarrang, kulrangsimon, jigarrang, kumsimon kulrang, to'q jigarrang va qoramtir) bo'ladi.

Korsakov, Bulax (1978) va Leshenkolarning (1987) ta'kidlashlaricha, soya o'simligining dukkaklar soni tashqi muhit ta'siriga moyil emas. Genetik tahlillar shundan dalolat bermoqdaki, bu belgini fenotipik namoyon bo'lishida genotipni o'rni 45%, u ham navni genotipik holatiga qarab, ozgarib turadi. Oziqlanish maydonining oshishi o'simlikda dukkak sonlarini oshishiga olib keladi.

Ekish muddatini kechikishi yoki takroriy ekin sifatida ekish o‘simlikda dukkaklar sonini qisqa kun hisobiga kamaytiradi.

Izlanishlarimizda qimmatli xo‘jalik belgilaridan bitta o‘simlikdagi dukkaklar soni belgisi o‘rganildi. Olingan natijalarga ko‘ra bitta o‘simlikdagi eng ko‘p dukkaklar soni Baraka navida qayd etilib, mos ravishda 309,0 tani tashkil etdi.

4-jadval

Mahalliy soya navlarida bitta o‘simlikdagi dukkaklar soni

№	Navlar	O.F	V%
1	Baraka	309,0	16,3
2	Sochilmas	114,5	14,2
3	Genetik-1	80,3	11,3
4	Orzu	176,0	18,3

Orzu navida belgi ko‘rsatkichi bo‘yicha dukkaklar soni 176,0 tani tashkil qilib, o‘rtacha ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Sochilmas navida dukkaklar soni 114,5 tani tashkil qildi. Eng kam dukkaklar soni esa tezpishar nav Genetik-1 navida aniqlanib, belgi ko‘rsatkichi 80,3 tani tashkil qildi.

XULOSA. Olingan natijalar asosida shuni aytishimiz mumkinki, tezpishar navlarda fotosintezning jadalligi natijasida, o‘simlikda ko‘proq organik moddalar sintezlanib, generativ organ rivojlanishi va ularning yaxshi yetilishini ta‘minlaydi. Olingan natijalarimiz asosida Genetik -1 navining morfologik va fiziologik belgilarining Toshkent viloyati sharoitida bir yilda ikki marta hosil olish imkoni mavjudligi hisobiga takroriy ekin sifatida ham foydalanish mumkinligini tavsiya qilamiz. Baraka navini esa morfologik belgilari kuchli rivojlanganligi va o‘simliklikning asosiy poyasi baland va barglar soni ko‘pligi sababli fotosintez yaxshi kechishi natijasida yuqori hosil olinishi mumkinligini hamda poya va barglaridan chorva mollariga ozuqa sifatida foydalanish mumkinligini tavsiya qilamiz. Qimmatli xo‘jalik belgilaridan 1000 ta don og‘irligi va bitta o‘simlikdagi dukkaklar soni belgisi bo‘yicha Baraka navi yuqori ko‘rsatkichlarga ega ekanligi aniqlandi. Toshkent viloyati sharoitida olingan natijalarga ko‘ra asosiy ekin sifatida Baraka navini, tezpisharligi sababli Genetik-1 navini ekish uchun tavsiya etamiz

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov R.A. Физиологическая роль кальция в солиустойчивости хлопчатника. Т. “ФАН” 1978.
2. Abdullaev X.A., Karimov X.X. Индексы фотосинтеза в селекции хлопчатника. // Donish, – Dushanbe, 2001. –S. 54-60.
3. Beknazarov B.O. O‘simliklar fiziologiyasi. Toshkent. “Mehnat”, 2004, 224bet.
4. Belikov I.F. Voprosi biologii i vozdelovaniya soi - V kn: Biologiya vozdelivaniya soi. Vladivostok 1991g s
5. Borodin Ye.A. Produkti iz soi i zdorove cheloveka// Perspektivi proizvodstva i pererabotki soi v Amurskoy oblasti: materialy nauch-prakt. konf. - Blagoveshensk, 1998. – S.19-27.
6. Abdullaevna, S. G., Normatovna, E. L., & Aladinovna, S. M. (2019). Forming a healthy life style at learning youth. European science, (2 (44)), 52-55.
7. Алланазарова, И., & Закиров, Д. (2021). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ КУРСА: «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ. Academic research in educational sciences, 2(11), 404-411.

8. Рамазонов, Б. Р. (2018). РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ОСУЩЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ. In Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования (pp. 716-719).
9. Рамазонов, Б. Р. (2018). ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КУНГРАДСКОГО РАЙОНА). Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике, 235.
10. Муталов, К. А., Рамазонов, Б. Р., & Закиров, Д. У. (2020). Полукустарничковая растительность Юго Западного Кызылкума Материалы международной научно-практической конференции «Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья» г.
11. Эгамбердиева, Л. Н., Хуррамова, М. А., & Рамазонов, Б. Р. (2021). ПРОБУДИТЬ У МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВО ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 2), 53-58.
12. Курбонов, Ш. Ш., & Рамазонов, Б. Р. (2021). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИНГ ПЕДАГОГИКА ВА БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2(9), 51-59.
13. Shonazarova, N. I., & Fayziev, V. B. (2021). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISH UCHUN ELEKTRON RESUSLARNI QO'LLASH. Academic research in educational sciences, 2(4), 1487-1494.
14. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. Academic research in educational sciences, 2(9), 955-965.
15. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KYV SHTAMMLARI VA ULARNING ANAMIYATI. Academic research in educational sciences, 2(10), 306-311.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000